

УДК: 63.631.635

**ҚИСҚА НАВБАТЛИ АЛМАШЛАБ ЭКИШ ТИЗИМЛАРИДА
ЧИГИТНИНГ УНИБ ЧИҚИШ ДИНАМИКАСИ**

Исмаилов Даулетбай Узақбаевич,

Қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа доктори (PhD)

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

dauletbayismaylov915@gmail.com

Сапаев Худойшукур Эргашбой уғли,

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

1-курс талабаси.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19438736>

Аннотация. Мазкур мақолада қисқа навбатли алмашлаб экиш тизими шароитида пахта чигитининг униб чиқиш динамикаси ўрганилди. Тадқиқотларда турли алмашлаб экиш вариантларида тупроқнинг агрофизик ва агрохимёвий хусусиятлари, намлик режими, микробиологик фаоллиги ҳамда уларнинг чигит униб чиқишига таъсири таҳлил қилинди. Натижалар шуни кўрсатдики, қисқа навбатли алмашлаб экиш тупроқ структурасини яхшилаш, озиқ моддалар баланси ва намликни сақлаш орқали чигитнинг барқарор ва жадал униб чиқишини таъминлайди. Айниқса, дуккакли ва галла экинларидан кейин экиш вариантларида юқори униб чиқиш кўрсаткичлари қайд этилди.

Калит сўзлар: қисқа навбатли алмашлаб экиш, пахта, чигит, униб чиқиш динамикаси, дала униши, тупроқ намлиги, агрофизик хусусиятлар.

Аннотация. В данной статье изучена динамика прорастания семян хлопчатника в условиях короткоротационной системы севооборота. В исследованиях были проанализированы агрофизические и агрохимические свойства почвы, режим влажности, микробиологическая активность и их влияние на всхожесть семян хлопчатника при различных вариантах севооборота. Результаты показали, что короткоротационный севооборот обеспечивает стабильное и интенсивное прорастание семян за счет улучшения структуры почвы, баланса питательных веществ и сохранения влаги. Особенно высокие показатели всхожести отмечены в вариантах посева после бобовых и зерновых культур.

Ключевые слова: короткоротационный севооборот, хлопок, семена, динамика всхожести, полевая всхожесть, влажность почвы, агрофизические свойства.

Abstract. In this article, the dynamics of cotton seed germination in the short-rotation crop rotation system was studied. In the studies, the agrophysical and agrochemical properties of the soil, moisture regime, microbiological activity, and their influence on seed germination were analyzed in various crop rotation variants. The results showed that short-rotation crop rotation ensures stable and intensive germination of seeds by improving soil structure, nutrient balance, and moisture retention. High germination rates were noted, especially in variants sown after leguminous and grain crops.

Keywords: short-rotation crop rotation, cotton, seeds, germination dynamics, field germination, soil moisture, agrophysical properties.

Кириш. Пахтачиликда юқори ҳосилдорликка эришиш, аввало, майдонда меъёрий кўчат қалинлигини таъминлашга боғлиқ. Бу эса чигитнинг тез ва бир маромда униб чиқиши билан бевосита боғлиқдир. Чигит униб чиқиш жараёни

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Ўсимлик онтогенезининг энг муҳим босқичларидан бири бўлиб, унинг муваффақиятли кечиши кейинги ўсиш ва ривожланиш динамикасини белгилайди.

Қисқа навбатли алмашлаб экиш тизими ердан самарали фойдаланиш ва тупроқ унумдорлигини сақлашга қаратилган агротехник чора-тадбирлар мажмуасидир. Бундай тизимда экинлар кетма-кетлиги қисқартирилади, аммо тупроқнинг агрофизик ва биологик ҳолатини барқарор сақлашга алоҳида эътибор қаратилади. Алмашлаб экиш натижасида тупроқ структураси яхшиланади, гумус миқдори ошади, зараркунанда ва касалликлар босими камаяди.

Чигитнинг униб чиқиши қуйидаги асосий омилларга боғлиқ:

- тупроқ ҳарорати (оптимал 12–14°C дан юқори);
- тупроқ намлиги;
- ҳаво режими ва структура;
- чигит сифати (лаборатория униши, энергияси);
- экиш чуқурлиги;
- агротехник тадбирлар.

Қисқа навбатли алмашлаб экиш тизимида тупроқ намлиги ва озик моддалар баланси нисбатан барқарор сақланиши мумкин. Айниқса, дуккакли экинлардан кейин тупроқда биологик азот миқдори ошади, бу эса пахта майсаларининг дастлабки ўсишига ижобий таъсир кўрсатади.

Шу боис қисқа навбатли алмашлаб экиш шароитида чигитнинг униб чиқиш динамикасини ўрганиш пахтачиликда юқори ва барқарор ҳосил шакллантириш учун муҳим илмий-амалий аҳамиятга эга ҳисобланади.

Натижалар. Ғўзанинг яхши ўсиши ва ривожланиши учун унга тупроқдан оладиган озиқа, сув ва ҳаво етарли даражада бўлиши, фойдали температура экилган ғўза навининг талаб даражасида бўлиши зарур. Бунинг учун тупроқнинг мелиоратив ҳолати яхши, унумдорлиги ва структураси яхши бўлиши керак.

Қорақалпоғистон Республикаси шароитида ерларнинг мелиоратив ҳолатига аҳамият қаратилиши керак. Экин майдонларининг шўри мавсум охирида сифатли ювилмаса, ўсимлик учун яратилган шароитлардан яхши фойдалана олмайди, яъни унинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги паст бўлади. Тажриба даласида мавсум охирида шўр ювиш ишлари олиб борилди. Экилган чигитдан тўлиқ ниҳол олинди.

Алмашлаб экиш тизимлари ичида, 1:2 тизими, ғалла: ғўза: ғўза, яъни кузги буғдойдан кейин + такрорий экин (жўхори) + оралиқ экин (мош) + 20 т/га гўнг қўлланилиб экилгандан сўнг ғўза экиш энг самарадорли ҳисобланади.

Ғўзадан юқори ҳосил олишнинг энг аҳамиятли омилларнинг бири бу, экилган уруғдан тўлиқ ниҳол олиш ҳисобланади. Тўлиқ ниҳол олиниши уруғ сифатига, ерни тайёрланиши, экиш вақтидаги тупроқ ва ҳаво ҳарорати, ер тайёр бўлганидан кейин экиш вақти, экиш чуқурлиги, тупроқ намлиги, экишдан

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

олдин сувда намлантирилганлиги ва бошқа омилларга тўғридан-тўғри боғлиқдир. 2021 йили тупроқ етилгандан кейин ер ҳайдалиб чигит экилди. Ғўза нави С-4727. Чигит экилгандан сўнг 8 кунда униб чиқа бошлади, униб чиққандан кейин 10 кунда тўлиқ ниҳол олинди, яъни 1 п.м. да ўртача 27,2 дона ўсимлик бўлди. 2021-2023 йилларда ғўзанинг С-4727 навини элита уруғларидан фойдаланилди. Экилгандан кейин 7 кунда ҳар бир п.м. да 1,0 дона ўсимлик бўлди. Кузатишнинг охири куни (12.V) 1 п.м. да 28,0 дона, яъни тўлиқ ниҳол олинди. Ғўза ниҳолларининг униб чиқиши бўйича келтирилган маълумотларни 1-жадвалда кўришимиз мумкин.

1-жадвал

Ғўза ниҳолларининг униб чиқиши, п/м., дона

Вар.	Кузатиш кунлари				
	2021 йил				
	28.IV	30.IV	2.V	4.V	6.V
1	1,2	4,0	14,5	20,0	27,2
2022 йил					
Вар.	Кузатиш кунлари				
	3.V	5.V	7.V	10.V	12.V
1	1,0	4,2	13,2	18,0	28,0

Тупроқ етилгандан кейин ер ҳайдалиб ғўзанинг С-4727 нави чигити экилди. Такидлаш жоизки, чигит 2022 йили 23 апрел куни экилди, лекин чигит экилгандан кейин ҳаво ҳарорати пасайиб, тез-тез кучли ёмғир бўлганлиги сабабли чигит ниҳолларининг униб чиқиши биров кечикди, яъни биринчи ниҳоллар 2 май куни униб чиқа бошлади (1,0-2,5 дона), кузатишнинг кейинги кунларида униб чиққан ниҳоллар сони ортиб борди ва охири кузатиш куни (10.V) 26,0-28,0 дона бўлди, яъни ҳамма вариантларда тўлиқ кўчат олинди ва маълумотлар 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

Ғўза ниҳолларининг униб чиқиши, п/м. дона (2022 йил)

Вариантлар	Кузатиш кунлари				
	2.V	4.V	6.V	8.V	10.V
1	-	2,5	14,5	21,5	26,0
2	1,0	4,5	16,5	26,5	28,0
3	1,5	6,0	17,5	27,0	27,5
4	-	4,5	12,0	26,0	27,5
5	2,0	6,0	17,5	27,0	28,0
6	1,5	6,5	15,0	26,5	27,5
7	1,0	7,0	14,5	25,5	27,5
8	2,5	7,5	18,0	27,5	28,0
2023 йил					
Вариантлар	Кузатиш кунлари				
	4.V	6.V	8.V	10.V	12.V
1	-	3,5	13,5	21,5	26,0
2	-	5,0	16,5	26,0	27,5

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3	1,5	7,0	17,0	25,5	28,0
4	1,0	6,0	17,0	26,0	27,0
5	2,5	8,0	16,5	26,5	27,0
6	2,0	9,0	17,0	25,0	26,5
7	1,5	8,0	16,5	26,0	27,0
8	2,5	10,5	18,0	27,0	28,0

2023 йили чигит 26.IV кунни экилди. Экилгандан кейин об ҳаво ноқулай бўлганлиги сабабли (салқин, ёмғир) чигит 8 кундан кейин униб чиқа бошлади (1,0-2,5 дона), кузатишнинг кейинги кунда (12.V) 26,0-28,0 дона бўлди, яъни ҳамма вариантларда тўлиқ кўчат олинди.

Органик ўғитни қўллаш тупроқнинг устки қатлами эмас балки пастки қатламларининг ишлаб чиқариш қобилиятини орттиради.

Хулоса. Қисқа навбатли алмашлаб экиш тизими тупроқнинг агрофизик ва биологик хусусиятларини яхшилаш орқали чигитнинг бир текис ва жадал униб чиқишини таъминлайди. Дуккакли ва ғалла экинларидан кейин экиш вариантларида дала униши кўрсаткичлари юқори бўлиши кузатилди.

Қисқа навбатли алмашлаб экиш пахтачиликда ресурс тежамкор ва барқарор агротехнология сифатида тавсия этилади.

Фойдаланган адабиётлар:

1. Исмаилов У.Е. Научные основы повышения плодородия почв. - Нукус “Билим”. – 2004 – 186 с.
 2. Халиков Б.М. Намозов Ф.Б. Алмашлаб экишнинг илмий асослари. // монография. Тошкент. -2016 – 222 б.
 3. Намозов Ф.Б. Тупроқ унумдорлиги ва ғўза ҳосилдорлигини оширишда қисқа навбатлаб экиш тизимларини такомиллаштириш. // Қишлоқ хуж. фан. доктори илм. дарж. олиш учун дисс. автореф. – Тошкент. 2016 – 76 б.
 4. Ғафуров Д., Мирзаев Л., Ҳайдаров Д. Кузги буғдойда қўлланилган минерал ўғит меъёрларининг анғизга экилган мошнинг ўсиши ва ривожланишига таъсири. // “Агроилм” – 2017 - № (48) – 73-74 б.
 5. Халиков Б., Расулова Ф. Тупроқнинг микробиологик хусусиятларига эртаги сабзавотлар, такрорий экинлар ва кузги буғдойнинг таъсири. // “Агроилм” журнали. 2019. - №3 (59) – 81-82 б.
 6. Негматова С., Шавкатов Б. Такрорий экин мош илдизида туганаклар ҳосил бўлиши. // “Агроилм” – 2019 - №4 (60) – 31-32 б.
 7. Иминов А., Қўзибоев Ш., Хатамов С. Такрорий экин сояда нитрагин ва минерал ўғитлар қўллашнинг кузги буғдой кўчат қалинлиги ва қишлаш даражасига таъсири. // “Агроилм” – 2020 - №5 (68) – 74-76 б.
- Иминов А., Мирзаев Ш. Кузги буғдойда маҳаллий ва минерал ўғитлар қўллашнинг такрорий етиштирилган мош ҳосилдорлигига таъсири. // “Агроилм” – 2020. - №2 (65) – 24-25 б.